

Onderwijs in eigen taal en cultuur blijft geïsoleerd

door Geert Driessen en Paul Jungbluth

De debatten rond de positie van etnische minderheden in het onderwijs zijn de laatste maanden weer stevig opgelaaid. Voor- en tegenstanders van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) kruisen de degens op de opiniepagina's van menig landelijk dagblad. In deze discussies voeren emoties en veronderstellingen vaak de boventoon. Onlangs werden de resultaten bekend van een onderzoek onder directies van basisscholen en OETC-leerkrachten. Het OETC blijkt zich nog steeds - allerlei maatregelen van de laatste jaren ten spijt - in een geïsoleerde positie te bevinden. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen. Een verslag van twee van de onderzoekers.

Sinds de tweede helft van de zestiger jaren wordt voor allochtone leerlingen Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) georganiseerd. Turkse kinderen bijvoorbeeld kunnen naast het Nederlandse onderwijs ook een beperkt deel van de tijd onderwijs volgen in de Turkse taal en cultuur. In het begin organiseerden de migranten („gastarbeiders”) dit onderwijs zelf. Het doel was de kinderen voor te bereiden op herinpassing in het onderwijs van het herkomstland in het geval dat de ouders zouden remigreren. Naderhand nam de Nederlandse overheid de subsidiëring van het OETC over en kon het (ook) via de basisschool worden gevolgd.

In de loop der jaren zijn de aan het OETC toegeschreven doelen herhaaldelijk bijgesteld - op beleidsniveau althans. In grote lijnen ging de ontwikkeling van „voorbereiden op terugkeer naar het herkomstland” naar „integratie in de Nederlandse sa-

menleving”. In hoeverre deze ontwikkeling in de dagelijkse praktijk van het OETC zelf gevolgen heeft gehad is vrij onduidelijk. Ofschon het OETC al ruim twee decennia bestaat, is het aantal gerichte onderzoeken op dit gebied namelijk zeer beperkt gebleven.

Geladen onderwerp

Het OETC is een uiterst geladen onderwerp, vooral omdat het regelmatig in verband wordt gebracht met de (abominabel slecht verlopende) schoolloopbanen van allochtone kinderen. Voorstanders van OETC stellen dat OETC in ieder geval geen negatief effect heeft op de prestaties in het Nederlandse onderwijs, eerder zelfs een positief effect; tegenstanders beweren dat dat wel het geval is en zouden liefst vandaag nog overgaan tot afschaffen. Op gezette tijden vliegen zij elkaar op emotionele

wijze in de haren, zich daarbij meer basierend op veronderstellingen en oneigenlijke argumenten dan op resultaten van empirisch onderzoek.

Een van de weinige beschikbare studies is uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs en stamt uit 1982. Het oordeel van de inspectie over het functioneren van het OETC was toen bijzonder negatief. Reden voor het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om enige jaren later een soort herhalingsonderzoek te laten uitvoeren door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) in Nijmegen. Geert Driessen, Paul Jungbluth en Jo Louvenberg hebben de resultaten van dit onderzoek beschreven in een onlangs bij SVO uitgegeven eindrapport.

Het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op vier onderwerpen:

- de doelstellingen, zoals die door de verschillende betrokkenen worden gezien;
- de beschikbaarheid, de adequaatheid en het feitelijk gebruik van OETC-leermiddelen;
- de positie, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de OETC-leerkrachten;
- de gevolgen van (de verschuiving naar) maximaal 2,5 uur binnenschools OETC per week.

De rond deze thema's geformuleerde vragen werden beantwoord door directies van basisscholen waarop OETC wordt verzorgd en door OETC-leerkrachten. In totaal ging het daarbij om circa 250 directies en 170 OETC-leerkrachten. Omdat echter op één school aan meerdere etnische groepen OETC kan worden gegeven (bijvoorbeeld zowel Turks als Marokkaans OETC) en omdat de meeste leerkrachten op meerdere scholen werkzaam zijn, ligt het aantal OETC-varianten waarover informatie werd verkregen, aanzienlijk hoger.

Cultuurbehoud en integratie

Aan de leerkrachten en directies is een aantal mogelijke OETC-doelen voorgelegd met het verzoek aan te geven in hoeverre zij van mening zijn dat ze in het OETC worden nagestreefd en bereikt. De ouders van de leerlingen zelf konden om verschillende re-

OETC-leerkrachten zitten vaak in een geïsoleerde positie. (Foto: Studio André Ruigrok)

Schakel

Op de situatie rond de OETC-leerkrachten wordt uitvoerig ingegaan in het onderzoeksrapport. Geconstateerd wordt dat OETC typisch een mannenzaak is: minder dan een kwart van de leerkrachten is van het vrouwelijke geslacht. Het merendeel van hen heeft tenminste en HBO-opleiding gevolgd in het herkomstland en bezit een onderwijsbevoegdheid. Enkele jaren onderwijservaring heeft men ook meestal wel. Waar het echter sterk aan schort is de beheersing van de Nederlandse taal. Volgens de directies is het niveau onvoldoende en dan vooral dat van de Marokkaanse leerkrachten. Samenwerking tussen OETC-leerkrachten en het Nederlandse team wordt hierdoor bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt.

Een ander punt dat samenwerking in de weg staat, is gelegen in het feit dat de meeste leerkrachten op meerdere scholen werkzaam zijn. Dat is de prijs die betaald moet worden om een full-time aanstelling bij elkaar te sprokkelen. Het gevolg is een versnippering van activiteiten op verschillende scholen. Integratie binnen het team wordt daardoor niet eenvoudiger.

De werkzaamheden van de OETC-leerkrachten bestaan, naast het verzorgen van het OETC, ook uit het afleggen van huisbezoek en het tolken en vertalen; ook worden ze ingeschakeld bij de organisatie van ouderavonden. De OETC-leerkracht kan een belangrijke functie vervullen als schakel tussen het school- en thuismilieu.

Met de inhoudelijke afstemming tussen OETC en het Nederlandse onderwijs is men nog niet ver. Het OETC functioneert nog relatief geïsoleerd van het reguliere onderwijs. Dat komt ook tot uiting in de geringe deelname van de OETC-leerkrachten aan teamvergaderingen en de weinige contacten over onderwerpen als samenwerking en lesgeven.

Uit een inventarisatie blijkt dat er een groot tekort bestaat aan OETC-leerkrachten. Vooral aan Marokkaanse. Vanwege dit tekort wordt er vaak geen OETC gegeven, terwijl er wel behoefte aan is, of kunnen niet alle OETC-uren worden gevuld.

Het door de Nederlandse overheid gesubsidieerde OETC mag gedurende 2,5 uur per week onder schooltijd worden gevolgd; daarnaast bestaat de mogelijkheid (nog) 2,5 uur na schooltijd te volgen. In de praktijk blijkt dat Turken en Marokkanen vooral OETC onder schooltijd volgen; kinderen uit de Zuid-Europese landen bezoeken het juist na schooltijd. Aan OETC-leerkrachten en directies is de vraag gesteld of zij het aantal OETC-uren voldoende achten. De leerkrachten vinden van niet. Zij zijn van mening dat ze te weinig kunnen bereiken binnen de huidige 2,5 uur en wensen daarom uitbreiding van het aantal uren. Uitbreiding moet plaats vinden binnen schooltijd. De directies delen de mening van de leerkrachten niet. Zij willen juist dat er minder tijd aan OETC wordt besteed, omdat zij vrezen dat het OETC ten koste gaat van het Nederlandse onderwijs en zodoende nadelig uitpakt voor de kansen van de migrantenkinderen. Of die vrees terecht is, is nog onduidelijk. Op het Instituut voor Toegepaste Wetenschappen wordt op dit mo-

ment gewerkt aan een verkennende studie, waarin onder andere wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen het volgen van OETC en prestaties in de Nederlandse vakken.

Isolement

In het in 1982 door de Onderwijsinspectie uitgevoerde onderzoek werd geconcludeerd dat het OETC zich in een geïsoleerde positie bevond. Onenigheid over doelen, taalbarrières tussen OETC-leerkrachten en Nederlands team, gebrek aan onderlinge afstemming, dislocatie van het OETC in plaats en tijd droegen daar vooral aan bij. De bovenstaande onderzoeksresultaten overziend kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het overwegend negatieve eindoordeel van de inspectie ook nu nog geldt - alle in de tussenliggende jaren getroffen maatregelen ten spijt.

De vraag kan vervolgens gesteld worden waardoor er zich nauwelijks of geen positieve ontwikkeling heeft voorgedaan. Heeft de overheid zich te weinig ingespannen om verbetering in het OETC te bewerkstelligen? Is er te weinig ondersteuning uit de migrantengroepen zelf? Of voldoen de OETC-leerkrachten niet aan de eisen die aan hen gesteld zouden moeten worden? Op de eerste twee vragen kan op basis van dit onderzoek geen antwoord worden gegeven. Wel blijkt dat de OETC-leerkrachten in een uiterst moeilijke situatie verkeren. De onenigheid over de OETC-doelen, het tekort aan goede leermiddelen, de druk om binnen een beperkt aantal uren toch niveau af te leveren, de heterogeniteit van de groepen en de mogelijk tegenstrijdige indruk van Nederlands team en OETC-leerkrachten over het effect van het OETC op het Nederlandse onderwijs zijn maar enkele van de punten die het de OETC-leerkracht bepaald niet vergemakkelijken goed onderwijs te verzorgen.

Het verslag van dit onderzoek naar het functioneren van het OETC handelt niet over werkelijk bereikte effecten. Daarvan wordt alleen een voorlopige indruk gevraagd bij de schoolleiders. Hun oordeel is gedifferentieerd. Het gunstigst komt de categorie „politieke vluchtelingen” te voorschijn, maar in het algemeen zijn ze sceptisch. Of die scepsis gewettigd is wordt momenteel onderzocht in een effectverkenning waarover Geert Driessen, Paul Jungbluth en Kees de Bot in het voorjaar van 1989 zullen rapporteren. De spanningsverhouding tussen organisatorische problemen enerzijds en een bepaald niet gering pakket van pretenties anderzijds staat daarin voorop. Of Nederlandse leerkrachten hun onderwijs geëvalueerd zouden willen zien aan de hand van de resultaten die zij weten te bewerkstelligen bij achterstandsl leerlingen, die vraag zal bij de interpretatie van onderzoeksresultaten over OETC nog herhaaldelijk worden opgeworpen.

G. Driessen, P. Jungbluth en P. Louvenberg, Onderwijs in eigen taal en cultuur. (Selectareeks) 1988. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs: f 36,-. Het hier besproken onderzoek werd gesubsidieerd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 6130).

denen niet worden benaderd; hun mening is indirect gepolst, zowel via de OETC-leerkrachten als via de schoolleiders (die daar overigens zeer eensgezind over oordelen). Uit de analyses blijkt dat er twee hoofddoelstellingen in de OETC-praktijk kunnen worden onderscheiden: „cultuurbehoud” en „integratie”. Het gaat daarbij niet om twee doelen die elkaar uitsluiten, integendeel, ze worden tegelijkertijd in meerdere of mindere mate nagestreefd. Wel blijkt overduidelijk dat niet alle OETC over één kam kan worden geschoren. De patronen verschillen sterk tussen onderscheiden taalgroepen. Daarbinnen zijn er weer verschillen van mening tussen leerkrachten en ouders en tussen leerkrachten en directies.

Turkse en Marokkaanse ouders zijn relatief sterk op cultuurbehoud gericht en dan speciaal op de in het herkomstland geldende gedragsnormen. Vluchtelingen daarentegen richten zich meer op integratie als doel van OETC.

De OETC-leerkrachten streven beide hoofddoelen naar hun eigen zeggen in gelijke mate na. Zij kiezen daardoor veelal een andere positie dan de ouders zouden willen: die zouden immers meer aandacht besteed willen zien aan cultuurbehoud en minder aan integratie. De onderzoekers concluderen hieruit dat de OETC-leerkrachten een tussenpositie kiezen tussen wat ouders willen en waar de Nederlandse overheid toe neigt. Die tussenpositie wordt overigens niet herkend - misschien kun je zeggen: ontkend - door de bijbehorende schoolleiders. Naar hun idee staan de leerkrachten dicht bij de opvattingen van de ouders dan bij de doelen die de Nederlandse overheid formuleert. Voor zowel ouders als leerkrachten staat de officiële taal van het herkomstland centraal, hoewel het leren daarvan voor de OETC-leerkrachten sterk verbonden is met „integratie”, terwijl dat voor de ouders juist gekoppeld is aan „cultuurbehoud”.

Hoewel er de laatste jaren nogal wat wordt geproduceerd aan leermiddelen en leerplannen, is dit naar het idee van de leerkrachten nog niet voldoende. Een deel van hen gebruikt materiaal dat afkomstig is uit de herkomstlanden (veelal via de ambassades). De meeste leerkrachten echter ontwikkelen zelf hun leermiddelen, hetgeen mogelijk verband houdt met hun kritiek dat het bestaande materiaal onvoldoende is aangepast aan de Nederlandse situatie. Vooral op het gebied van de eigen taal bestaat een tekort aan materiaal dat geschikt is voor de Nederlandse OETC-praktijk. Duidelijk is dat dit zelf ontwikkelen van leermiddelen veel tijd vergt van de leerkrachten.